

REGISTROS EM FOCO: COMO AS CRIANÇAS PENSAM A AÇÃO MENTAL DA PROPORCIONALIDADE?

Maria Júlia de Medeiros
Mestre em Educação na Universidade de Uberaba (UNIUBE)
maju.medeiros60@gmail.com

Sandra Gonçalves Vilas Boas
Doutora pela UNESP, campus Rio Claro. Docente no Programa de Pós
Graduação Profissional em Educação na UNIUBE, campus Uberlândia
sandra.vilasboas@uniube.br

Resumo: Este artigo faz parte de uma pesquisa de Mestrado, desenvolvida com alunos do 5º ano. A pesquisa objetivou identificar de que forma a Problemateca pode contribuir para a aprendizagem dos alunos do 5º Ano ao solucionar situações-problemas relacionadas às quatro ações mentais da operação de multiplicação. Trata-se de uma pesquisa qualitativa na modalidade pesquisa participante. Este artigo apresenta narrativas e registros escritos ocorridos, especialmente, durante as três etapas da Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação por meio da Resolução de Problemas” de Onuchic, qual seja, a resolução do problema, o painel de soluções e a plenária. As etapas aqui apresentadas foram desenvolvidas no Contexto de Investigação “Oba! Hoje o lanche é galinhada”, cujo objetivo foi trabalhar a ação mental da multiplicação como Proporcionalidade. Os resultados apontaram que ao estimular a resolução de situações-problemas desde cedo, ajudamos a formar crianças mais independentes, confiantes e preparadas para os desafios da vida.

Palavras-chave: Matemática; Resolução de Problemas; Multiplicação; Proporcionalidade; Ensino Fundamental Anos Iniciais.

1 Introdução

Este artigo apresenta um recorte de uma pesquisa de Mestrado defendida junto ao Programa de Pós Graduação Profissional em Educação na Universidade de Uberaba (UNIUBE), campus Uberlândia e realizada com uma turma de 5º Ano da Escola Municipal Professor Mário Godoy Castanho na cidade de Uberlândia. A pesquisa de campo *locus* da produção de dados ocorreu por meio da resolução de situações-problemas, denominadas “Contextos de Investigação”, desenvolvidas e elaboradas de forma colaborativa com os alunos, na forma individual ou em grupos. Diferentes recursos foram utilizados, como jogos, recursos de comunicação oral, escrita e pictórica; materiais manipuláveis; projetor; entre outros. Essas situações-problemas foram propostas e desenvolvidas conforme as Dez Etapas da Metodologia da Resolução de Problemas - RP propostas por Onuchic *et al.*

(2021, p. 48). Neste artigo apresentamos as narrativas e os registros dos alunos durante Contexto de Investigação “Oba! Hoje o lanche é galinhada”, cujo objetivo foi trabalhar a ação mental da multiplicação como Proporcionalidade.

Desde a infância, a Matemática está presente no cotidiano das pessoas. Ao participar de brincadeiras, jogar com os amigos ou organizar a rotina – como dividir o tempo entre estudo e lazer, calcular o dinheiro para pequenas compras ou planejar um trajeto –, a criança se envolve, de forma natural, com conceitos matemáticos. Nessas situações, ela realiza contagens, medições, comparações, operações, observa formas e se localiza no espaço, entre outras ações que fazem parte do universo da Matemática.

Segundo Lorenzato (2006, p. 1), é preciso sempre se basear na vivência da criança, aproveitando o conhecimento que ela adquiriu antes e fora da escola, o objetivo é proporcionar à criança condições de ela trabalhar significativamente com as noções matemáticas, com o fazer matemático, para que aprecie novos conhecimentos

Compreendemos que é papel do professor proporcionar aos alunos experiências significativas que favoreçam a investigação, a experimentação e a construção do conhecimento. Para isso, é fundamental criar situações que estimulem o desenvolvimento de habilidades relacionadas à resolução de problemas, à formulação de hipóteses e à comunicação de ideias, seja por meio da linguagem oral ou escrita, incentivando a argumentação e o pensamento crítico.

Estudando autores que abordam a Metodologia de Resolução de Problemas, encontramos a afirmação de que “[...] um dos maiores motivos para o estudo da Matemática na escola é desenvolver a habilidade de resolver problemas” (Smole; Diniz; Cândido, 2000, p. 13). Ademais, encontramos na pesquisa de Azerêdo (2013), realizada com professores em formação contínua, que os alunos enfrentam dificuldades em todas as ações mentais que envolvem a multiplicação. Nesse sentido, a questão de pesquisa escolhida para nosso estudo foi: “De que modo a Problemateca pode contribuir para a aprendizagem dos alunos do 5º Ano relacionada às ações mentais da operação de multiplicação por meio da Resolução de Problemas?”.

Revisão de literatura ou quadro teórico

Para Onuchic e Allevato (2011), problema é definido como “[...] tudo aquilo que não se sabe fazer, mas que se está interessado em fazer”.

Em 1998, a Profa. Dra. Lourdes de la Rosa Onuchic elaborou um roteiro de atividades voltado à aplicação da “Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação por meio da Resolução de Problemas”. Essa proposta buscava tornar as aulas de Matemática mais envolventes e estimular nos alunos uma atitude mais confiante em relação à disciplina. Anos mais tarde, Onuchic *et al.* (2021), na obra *Resolução de Problemas: Teoria e Prática*, apresentam uma atualização dessa proposta, sugerindo que o trabalho em sala de aula seja estruturado em dez etapas. O esquema da Figura 1 sintetiza essas etapas, servindo como guia para a aplicação da metodologia no contexto escolar.

Figura 1 - Esquema das etapas para o desenvolvimento da Metodologia de Onuchic *et al.* (2021)

Fonte: Onuchic *et al.* (2021, p. 51).

A metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação através da Resolução de Problemas, inicia-se com a escolha de um *problema gerador*, cujo conteúdo pode ou não ter sido abordado em sala de aula. Em seguida, os alunos realizam uma leitura individual, promovendo a reflexão inicial e, uma leitura coletiva, incentivando a oralidade, o diálogo e a construção coletiva de significados.

Posteriormente, os alunos, organizados em grupos, discutem e resolvem o problema utilizando linguagens que melhor lhes convier. Paralelamente, o professor observa, apoia e incentiva a autonomia, sem oferecer respostas prontas. Em seguida, as soluções dos grupos são compartilhadas e registradas no quadro, compondo um “painel de soluções” que será

analisado e discutido coletivamente em uma plenária, permitindo comparações, justificativas e aprimoramento das ideias.

Após esse momento, o professor realiza a formalização do conteúdo, sistematizando os conceitos e procedimentos construídos. Por fim, propõem-se novos problemas relacionados, com o objetivo de consolidar, ampliar e aprofundar os conhecimentos adquiridos, promovendo um ciclo contínuo de aprendizagem ativa e significativa.

Na etapa da resolução, os alunos tem a oportunidade de se expressar, serem ouvidos, compartilhar suas opiniões e receber contribuições dos colegas, promovendo a troca de ideias e a reflexão coletiva sobre os procedimentos adotados na resolução do problema gerador. Nesse momento, “[...] a ação dos alunos volta-se à expressão escrita, pois, para resolver o problema, precisarão da linguagem matemática ou de outros recursos de que dispõem: linguagem corrente, desenhos, gráficos, tabelas ou esquemas” (Onuchic *et al.*, 2021, p. 49).

Após a resolução do problema gerador, representantes de cada grupo são convidados a registrar na lousa as soluções construídas, independentemente de estarem corretas ou incorretas, ou de seguirem diferentes caminhos de resolução. Esse registro coletivo forma um “painel de soluções”, que servirá como base para análise, comparação e discussão entre os alunos. Diante desse painel, “[...] o professor estimula os alunos a compartilharem e justificarem suas ideias, defender pontos de vista, comparar e discutir as diferentes soluções, isto é, avaliar suas próprias resoluções de modo a aprimorar a apresentação (escrita) da resolução” (Onuchic *et al.*, 2021, p. 50).

Após o registro do painel de soluções, os alunos apresentam à turma quais estratégias eles utilizaram na resolução do problema gerador. Toledo e Toledo (2009, p. 84) apontam que “É tarefa do professor mostrar as possíveis estratégias de resolução para os problemas e, ao mesmo tempo, abrir espaço para que a classe discuta os vários métodos encontrados pelos alunos”. Imbuída dessa certeza, iniciamos a sexta e a sétima etapas: o Registro das resoluções na lousa e, em seguida, a Plenária.

São nestas etapas que o professor por meio de narrativas e registros dos alunos, tem a oportunidade de observar e analisar os diferentes raciocínios, as escritas matemáticas, e as estratégias utilizadas para solucionar o problema gerador.

A ação mental proporcionalidade

Para Moretti e Souza (2015, p. 89), a multiplicação envolve quatro ações mentais distintas: Adição de parcelas iguais, Proporcionalidade, Raciocínio combinatório, elementos apresentados em Disposição retangular. Segundo Pereira (2022, p. 99), “[...] as ações mentais não estão na operação em si, mas na situação que é proposta de determinada ação mental, ou seja, na forma como é apresentada uma situação e que exige que o sujeito pense de determinado modo”.

A proporcionalidade é uma das ações mentais relacionadas à multiplicação e está presente em diversas situações do cotidiano, como no ajuste de quantidades em receitas culinárias. Apesar de ser possível resolver esses problemas por meio da adição de parcelas iguais, Moretti e Souza (2015, p. 91) ressaltam que “é importante que a criança reconheça uma relação constante entre ambas as quantidades”. Nas situações-problemas propostas, o aluno deve relacionar que, para uma turma com 30 alunos, é necessário 3 kg de arroz, 2 kg de frango e 1 kg de feijão.

Metodologia

Objetivamos, propor situações-problemas que conectassem o cotidiano aos conteúdos escolares, tornando-os significativos para os alunos, e apresentar diferentes possibilidades de resolver situações-problemas, tanto no contexto da Matemática escolar, quanto na vida cotidiana.

Desenvolvemos uma pesquisa qualitativa na modalidade pesquisa participante. A pesquisa se constituiu de cinco etapas, quais sejam: estudo bibliográfico, estudo documental, construção das situações-problemas, pesquisa de campo (desenvolvimento das situações-problemas) e construção da Problemoteca, análise dos dados.

Segundo Faria e Conti (2024, p. 88), a pesquisa participante possibilita a obtenção de dados mais genuínos, uma vez que o pesquisador está ativamente envolvido em todas as

etapas, desde a coleta até a análise dos dados produzidos. Neste sentido, durante o desenvolvimento da pesquisa de campo, diferentes instrumentos de coletas de dados foram utilizados, tais como notas de campo da pesquisadora, registro em fotos, Diário de Bordo dos alunos contendo resolução das situações-problemas, observações e reflexões, gravação de vídeos das narrativas dos participantes

A análise foi feita com base na triangulação dos dados e métodos entre os referenciais teóricos, os dados da pesquisa e os saberes em movimento.

Desenvolvimento e análise dos dados: Um olhar para as escritas do Contexto de Investigação “Oba! Hoje o lanche é galinhada!”

Este Contexto de Investigação teve como objetivo trabalhar a ação mental da multiplicação como **Proporcionalidade**.

Após identificar, em conversa com os alunos, que a galinhada era o prato preferido da turma, e para introduzir o tema de forma contextualizada, convidamos a Sra. Linda, funcionária da escola responsável pelo preparo do lanche, para compartilhar como a galinhada é feita, informando as quantidades de ingredientes utilizadas. A atividade despertou o interesse dos alunos, que participaram ativamente com perguntas, criando um ambiente propício para explorar a **Proporcionalidade** de forma significativa. Os diálogos giraram em torno da receita da galinhada, dos ingredientes gastos para uma turma, para mais turmas até chegando aos diferentes turnos.

Após este diálogo, a aula seguinte, elaboramos o problema gerador, relacionando as informações com a ação mental da multiplicação enquanto **Proporcionalidade**. Aprendemos que, para preparar a galinhada para os 30 alunos do 5º Ano A, seriam necessários 3 quilos de arroz, 2 quilos de frango e 1 quilo de feijão. Considerando essas informações, o problema gerador foi “Se Linda fosse fazer o lanche para as 5 turmas do 1º ao 5º Ano do turno da manhã, qual a quantidade de arroz, frango e feijão ela gastaria?”

Neste artigo, daremos ênfase a três etapas: a resolução do problema, painel de soluções e a plenária ocorridas na resolução de um problema que envolveu a ação mental de multiplicação, proporcionalidade.

No momento da plenária, os alunos registraram suas diferentes resoluções na lousa (Figura 2) dialogando com a professora e os colegas ao explicar os caminhos utilizados para resolver a situação-problema.

Figura 2 – Foto do registro de resoluções na lousa

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2024).

Observamos que as duplas que registraram as resoluções 1 e 3 utilizaram a mesma estratégia: resolveram o problema utilizando o fato básico da multiplicação.

Os alunos que fizeram o registro da resolução 2, utilizaram o registro pictórico representando os ingredientes por “bolinhas”, colocando abaixo os respectivos pesos. Para formalizar as operações fizeram a Adição de parcelas iguais. Em relação ao recurso pictórico nos reportamos a Toricelli (2008), "o ato de desenhar ou escrever, como se pensou, leva a criança a refletir sobre a forma como organizou seu raciocínio" (Toricelli, 2008, p. 120).

O grupo que optou pela resolução 4 utilizaram a mesma estratégia que os alunos que fizeram a resolução 2, utilizaram a adição de parcelas iguais, porém não utilizaram o recurso pictórico. Assim, os alunos solucionaram o problema gerador e descobriram que para fazer a galinhada para as cinco turmas, seriam necessários 15 kg de arroz, 10 kg de frango e 5 kg de feijão.

Após a realização da plenária, foi o momento de colocar em prática as etapas 8 e 9, a busca do consenso e a formalização do conteúdo, que ocorreram de forma paralela. Durante a realização dessas etapas, analisamos coletivamente as respostas registradas na

lousa. Em seguida, expliquei que a situação-problema resolvida por eles envolvia a ação mental da multiplicação enquanto **Proporcionalidade**, apresentando-lhes outros exemplos de proporcionalidade no dia a dia. Enfim, chegamos à última etapa da metodologia, momento oportuno para propor e resolver novos problemas.

Por fim, propõem-se novos problemas relacionados, conforme ilustra a Figura 3, situações-problemas da Problemateca que envolvem a proporcionalidade.

Figura 3 – Foto do registro de resoluções na lousa

Fonte: Arquivo da pesquisadora (2024).

Na situação-problema que envolve as 20 turmas do turno da manhã, uma dupla de alunos apresentaram uma estratégia diferente, eles utilizaram a Tábua de Pitágoras, confeccionada em sala de aula com papelão e milho de pipoca. Observe o diálogo entre a professora/pesquisadora e a dupla no momento da explicação da estratégia utilizada para resolver a situação-problema proposta.

Dado: *Nós fizemos uma continha de vezes e nós usamos a “tabuada do milho” [nomenclatura escolhida pelos alunos para se referenciar à Tábua de Pitágoras]. Ai, como que não tinha 20 na tabuada, nós juntamos a tabuada e fez cada multiplicação.*

Professora/pesquisadora: *Qual multiplicação vocês fizeram nessa tabuada? A tabuada só ia até o dez, né? Me explica o que vocês fizeram.*

Dado: *Na primeira eu coloquei dez vezes três, aí ele colocou dez vezes três também.*

Professora/pesquisadora: *Aí vocês juntaram os dois resultados?*

Dado: *Sim...Aí ele colocou 10x2 e eu, também... e depois nós juntou as quantidades. Aí a gente fez 10x1.*

Professora/pesquisadora: *Entendi, aí vocês fizeram dez vezes um, duas vezes, cada um em uma tabuada e somaram o resultado, né? Certo, muito bem!*

As narrativas dos alunos sobre a resolução de problemas matemáticos são fundamentais para compreender seus modos de pensar, suas estratégias e os significados que constroem ao longo do processo. Ao narrar seus caminhos, erros e acertos, os estudantes tornam explícitas suas compreensões e favorecem a metacognição, isto é, a reflexão sobre o próprio pensamento. Segundo Ponte et al. (2012), “a explicitação dos raciocínios utilizados pelos alunos permite ao professor compreender melhor suas ideias e ajustar sua intervenção pedagógica”

A situação-problema proposta possibilitou que os alunos percebessem que, à medida que aumenta a quantidade de turmas, é necessário aumentar também o número de ingredientes utilizados para o preparo da galinhada.

Cabe destacar que durante o processo, os alunos tiveram espaço de fala e participação ativa, especialmente na socialização das resoluções de problemas e na construção das cartas da Problemateca. Essa abordagem colaborativa promoveu inclusão e aprendizagem.

Considerações finais

No que se refere à compreensão da multiplicação como uma ação mental relacionada à Proporcionalidade, foi possível observar que os alunos resolveram as situações-problemas com facilidade, utilizando diferentes estratégias, como a adição de parcelas iguais, o uso dos fatos básicos da multiplicação e o recurso pictórico.

A realização deste Contexto de Investigação evidenciou a importância de escutar e dialogar sobre os interesses dos alunos, contribuindo para a criação de um ambiente de aprendizagem mais acolhedor e significativo. Reafirmamos que, ao se sentirem ouvidos, os alunos tendem a se mostrar mais motivados e engajados em seu próprio processo de aprendizagem.

Nesse contexto, a valorização das narrativas em sala de aula promove o desenvolvimento da autonomia intelectual, da argumentação e da aprendizagem colaborativa, transformando o erro em uma fonte rica de conhecimento.

Referências

- AZERÊDO, Maria Alves de. **As representações semióticas de multiplicação**: um instrumento de mediação pedagógica. 2013. 279 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2013. Disponível em: https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/UFPB-2_ca59eda6ee894dcd6642962864783d26. Acesso em: 05 nov. 2023
- FARIA, Diogo; CONTI, Keli Cristina. **Pesquisa em Educação**: uma abordagem prática para construir um projeto de mestrado. São Paulo: Pimenta Cultural, 2024.
- LORENZATO, Sergio. **Educação infantil e percepção matemática**. Campinas: Autores Associados, 2006.
- MOURA, Manoel Oriosvaldo de; LOPES, Anemari Roesler Luersen Viera Lopes; ARAÚJO, Elaine Sampaio; CEDRO, Wellington Lima. (Orgs.) **Atividades para o ensino de Matemática nos anos iniciais da Educação Básica**. Volume III: Números e Operações. São Paulo: LABEDUC – USP, 2015. Disponível em: http://www.labeduc.fe.usp.br/wp-content/uploads/e-book_livro3-N%C3%BAmorosOpera%C3%A7%C3%B5es-FINAL-16jan2019.pdf Acesso em: 18 jan. 2025.
- MORETTI, Vanessa Dias; SOUZA, Neusa Maria Marques de. **Educação matemática nos anos iniciais do ensino fundamental**: princípios e práticas pedagógicas. São Paulo: Cortez, 2015.
- ONUCHIC, Lourdes de la Rosa; ALLEVATO, Norma Suely Gomes. Pesquisa em Resolução de Problemas: caminhos, avanços e novas perspectivas. In: **Bolema – Boletim de Educação Matemática**, Rio Claro (SP), v. 25, n. 41, 2011. Disponível em: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=291223514005>. Acesso em: 30 out. 2023.
- ONUCHIC, Lourdes de la Rosa; ALLEVATO, Norma Suely Gomes; NOGUTI, Fabiane Cristina Höpner; JUSTULIN, Andresa Maria (Orgs). **Resolução de problemas**: Teoria e Prática. 2. ed. Jundiaí: Paco Editorial, 2021.
- PEREIRA, Mariana Martins. **Apropriação de novas significações das operações fundamentais de matemática por professores em atividade de formação de modo remoto**. 2022. 249 f. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2022. DOI <http://doi.org/10.14393/ufu.te.2022.473>. Acesso em: 05 nov. 2023.
- PONTE, João Pedro; BROCARD, Joana; OLIVEIRA, Hélia. **Investigar para aprender matemática: processos de ensino e de aprendizagem nas aulas de matemática**. Belo Horizonte: Autêntica, 2012.
- SMOLE, Kátia Stocco; DINIZ, Maria Ignez; CÂNDIDO, Patrícia Terezinha. **Resolução de Problemas**. Porto Alegre: Artmed, 2000.
- TOLEDO, Marília Barros de Almeida; TOLEDO, Mauro de Almeida. **Teoria e prática de matemática**: como dois e dois, volume único - livro do professor. São Paulo: FTD, 2009.
- TORICELLI, Luana. O registro das crianças e a matemática na educação infantil. In: GRANDO, Regina Célia; TORICELLI, Luana; NACARATO, Adair Mendes (Orgs). **De professora para professora – Conversas sobre iniciação Matemática**. São Carlos: Pedro e João Editores, 2008.